

MOSLASHUVCHAN JISMONIY TARBIYA BARCHA QOBILIYATLARNI MUSTAHKAMLASH

Spatayev Baxtiyar Polatbekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedrasi o‘qituvchisi

Anotoratsiya. Adaptiv jismoniy tarbiya turli jismoniy, kognitiv va hissiy qobiliyatlarga ega bo‘lgan shaxslarning noyob ehtiyojlarini qondirish uchun mo‘ljallangan maxsus dasturdir. Adaptiv jismoniy tarbiyaning maqsadi jismoniy faoliyat uchun teng imkoniyatlarni ta‘minlash, barcha odamlarga jismoniy qobiliyatlarini mustahkamlash, vosita mahoratini oshirish va umumiy farovonligini oshirishga yordam berishdir.

Kalit so‘zlar: Adaptiv, jismoniy tarbiya, mashg‘ulot, vosita, shaxs.

Ushbu maqola moslashuvchan jismoniy tarbiyaning inklyuzivlikni rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash va barcha qobiliyatlarga ega bo‘lgan shaxslar uchun shaxsiy o‘rishni rag‘batlantirishdagi ahamiyatini o‘rganadi.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya deganda an’anaviy jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari va dasturlarini turli qobiliyatlarga ega bo‘lgan o‘quvchilarni moslashtirish uchun o‘zgartirish tushuniladi. Bu nogiron o‘quvchilarning jismoniy, aqliy va hissiy ehtiyojlariga mos keladigan maxsus mashqlar va mashg‘ulotlar bilan ta‘minlanishini ta‘minlaydi. Ushbu yondashuv jismoniy faoliyatda xavfsiz, samarali va yoqimli tarzda ishtirok etishga yordam beradi.

Maqsad va vazifalar. Har bir shaxsning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mashqlar, jihozlar va o‘quv muhitini moslashtirish.

Maqsadga yo‘naltirilgan muayyan vosita ko‘nikmalarini, muvofiqlashtirish, kuch, chidamlilik va ishonchni yaxshilashga e‘tibor qaratish.

Qo‘llab-quvvatlovchi muhit ko‘pincha maxsus o‘qituvchilar va yordamchilar yordamida etarli darajada qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishni ta‘minlash.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Moslashuvchan jismoniy tarbiyaning afzalliklari nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ko‘plab imtiyozlarni taklif etadi, ular ijtimoiy o‘zaro munosabatlar, hissiy farovonlik va mustaqillikni rivojlantirishda ularning jismoniy tayyorgarligini yaxshilashga yordam beradi. Bu imtiyozlar jismoniy salomatlikdan tashqariga chiqadi va shaxsning umumiy rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin.

1. Jismoniy tayyorgarlik va motorli ko‘nikmalarni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biri nogiron o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va harakat qobiliyatlarini yaxshilashdir. Moslashtirilgan jismoniy mashqlar mushaklarning kuchini, moslashuvchanligini, muvofiqlashtirishni va chidamliligini oshirishga yordam beradi. Dvigatel ko‘nikmalarini rivojlantirishga e’tibor qaratgan holda, o‘quvchilarga kundalik faoliyat va umumiy salomatlik uchun zarur bo‘lgan harakat shakllari, muvozanat va tana xabardorligini yaxshilashga imkon beradi.

2. Ishonch va o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish moslashuvchan jismoniy faoliyat bilan shug‘ullanish shaxslarga shaxsiy marralarga erishish va o‘z qobiliyatlarini yaxshilash imkonini beradi, bu esa ularning ishonchi va o‘ziga bo‘lgan hurmatini oshiradi. Nogironligi bo‘lgan ko‘plab talabalar uchun jismoniy mahoratni o‘zlashtirish yoki guruh faoliyatida ishtirok etish bilan birga keladigan muvaffaqiyat tuyg‘usi ajoyib kuch bag‘ishlaydi.

3. Ijtimoiy o‘zaro ta’sirni kuchaytirish o‘quvchilarga guruh faoliyatida qatnashish va tengdoshlari bilan muloqot qilish imkonini berish orqali sotsializatsiyani rag‘batlantiradi. Bu ijtimoiy rivojlanish uchun muhim bo‘lgan jamoaviy ish, muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi. Inklyuziv jismoniy tarbiya, shuningdek, nogiron va nogiron o‘quvchilar o‘rtasidagi to‘siqlarni yo‘q qilishga yordam beradi, qabul qilish va tushunishga yordam beradi.

4. Hissiy va ruhiy farovonlik jismoniy faollik stress, tashvish va depressiyani kamaytirish orqali ruhiy salomatlikni yaxshilashi isbotlangan. Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun o‘zini namoyon qilish, hissiy jihatdan ozod qilish va engish mexanizmlarini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Bu, shuningdek, qiyinchiliklarga qarshi qat’iyatlilik va chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Jismoniy tarbiyani turli ehtiyojlarni qondirish uchun moslashtirish asosiy muammolaridan biri an'anaviy jismoniy faoliyatni turli turdagi nogironlar ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirishdir. Bu har bir talabaning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirishni ta'minlash uchun o‘qituvchilar va oilalar o‘rtasida ijodkorlik, moslashuvchanlik va hamkorlikni talab qiladi.

1. Jismoniy nuqsonlar jismoniy nuqsonlari bo‘lgan talabalar uchun ko‘pincha xavfsizlik va foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun jihozlarni, o‘yin sirtlarini yoki faoliyat qoidalarini o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, nogironlar aravachasi basketboli - bu basketbolning o‘zgartirilgan versiyasi bo‘lib, u harakatlanishda nuqsonlari bo‘lgan shaxslarga jamoaviy sport o‘yinlarida qatnashish imkonini beradi.

2. Emotsional va xulq-atvorda nuqsonlari bo‘lgan talabalar uchun dasturlar hissiy jihatdan tartibga solish, o‘z-o‘zini nazorat qilish va stressdan xalos bo‘lishga yordam beradigan faoliyatga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Ushbu faoliyat yoga, dam olish usullari yoki jamoaviy ish va muloqotga urg‘u beradigan kooperativ o‘yinlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Moslashuvchan jismoniy tarbiya muvaffaqiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchilar, murabbiylar va yordamchi xodimlarning fidoyiligi va tajribasiga bog‘liq. O‘qituvchilar va o‘qituvchilar nogiron o‘quvchilarning noyob ehtiyojlarini tushunish va shunga mos ravishda darslarni moslashtirish uchun maxsus tayyorgarlikka muhtoj. Oilalar, terapevtlar va tibbiyot mutaxassislarini o‘z ichiga olgan hamkorlikdagi yondashuv dasturining shaxsning umumiy rivojlanish rejasiga mos kelishini ta'minlaydi.

1. O‘qituvchilarni tayyorlash va kasbiy rivojlanish bo‘yicha dasturlarga jalb qilingan o‘qituvchilar moslashuvchan o‘qitish usullari, nogironlik haqida xabardorlik va inklyuziv amaliyotlar bo‘yicha treningdan o‘tishlari kerak. Bu ularga barcha talabalarning jismoniy va kognitiv qobiliyatlarini hisobga olgan holda dars rejalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Moslashuvchan ta'limning yangi uslublari va strategiyalaridan xabardor bo‘lish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish zarur.

2. Oilalar va terapevtlar bilan hamkorlik ota-onalar, tarbiyachilar va terapevtlar bilan hamkorlik qilish har bir talabaning o‘ziga xos qiyinchiliklari va maqsadlarini tushunish uchun juda muhimdir. Shaxsning jismoniy, kognitiv va hissiy ehtiyojlarini tavsiflovchi shaxsiylashtirilgan ta’lim rejasi faoliyatini boshqarishga yordam beradi va muvaffaqiyatni samarali kuzatishni ta’minlaydi.

3. Yordamchi qurilmalar va texnologiyalardan foydalanish nogironligi bo‘lgan shaxslarning jismoniy mashg‘ulotlarda ishtirok etishiga yordam berishda yordamchi qurilmalar va moslashtirilgan sport anjomlari hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Aloqa vositalari yoki motorli harakatlanish qurilmalari kabi texnologiyalar ham kerak bo‘lganda qo‘shimcha yordam ko‘rsatish orqali dasturlar samaradorligini oshirishi mumkin.

Moslashuvchan jismoniy tarbiyaning eng muhim maqsadlaridan biri bu inklyuzivlik madaniyatini tarbiyalashdan iborat bo‘lib, unda qobiliyatdan qat’i nazar, barcha shaxslar jismoniy mashg‘ulotlarda qatnashishi mumkin. Moslashuvchan sport va tadbirlarni rag‘batlantirish orqali maktablar va jamoalar nogironlar o‘zlarini mamnuniyat bilan kutib oladigan va kuchga ega bo‘lgan muhitni yaratishi mumkin.

1. Inklyuziv maktab dasturlari asosiy jismoniy tarbiya dasturlariga kiritish nogiron o‘quvchilarning jismoniy mashg‘ulotlarda ishtirokini normallashtirishga yordam beradi. Maktablar inklyuziv sport jamoalarini yaratishi, aralash qobiliyatli guruh mashqlarini rag‘batlantirishi va yutuqlarni nishonlashi, barcha o‘quvchilar uchun tegishlilik tuyg‘usini yaratishi mumkin.

2. Bir umrlik jismoniy faoliyatni rag‘batlantirish moslashuvchan jismoniy tarbiya dasturlari hayot davomida jismoniy faollikni saqlash muhimligini ta’kidlashi kerak. Jismoniy shaxslarni sport va mashqlar bilan shug‘ullanish uchun ko‘nikma, bilim va ishonch bilan jihozlash orqali umr bo‘yi jismoniy va ruhiy farovonlikka yordam beradi. Moslashuvchan sport ligalari va jamiyatga asoslangan jismoniy faoliyat dasturlari odamlarning faol bo‘lishlari uchun uzoq muddatli imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin.

Xulosa. Moslashuvchan jismoniy tarbiya har qanday qobiliyatga ega bo‘lgan shaxslarni qamrab olishga intiladigan keng qamrovli ta’lim tizimining muhim tarkibiy

qismidir. Har bir insonning ehtiyojlariga mos ravishda faoliyatni o‘zgartirib, jismoniy tayyorgarlikni kuchaytirishga, ijtimoiy va hissiy farovonlikni oshirishga va inklyuzivlikni rivojlantirishga yordam beradi. O‘qituvchilar, oilalar va jamoalarning sa’y-harakatlari bilan nogironligi bo‘lgan shaxslarga jismoniy potentsialiga erishish va jismoniy faoliyatni umrbod qadrlashni rivojlantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y